

“XIVA XONLARI DEVONXONA HUJJATLARI”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620803>

Ro‘zmetova Roziyaxon Baxram qizi

Urganch davlat universiteti Magistratura

bo‘limi 211-tarix guruh magistranti

O‘zbekiston Markaziy Davlat arxivi O‘rta Osiyodagi eng yirik arxivlardan biri bo‘lib unda hujjatlar sharq ya‘ni arab, fors, chig‘atoy tillarida jamlangan. Qo‘qon va Xiva xonlari arxiv fondi, Buxoro amiri qo‘shbegisi arxiv fondlari eng noyob fondlardan hisoblanadi. Shulardan Xiva xonligi tarixi bo‘yicha ma‘lumot beruvchi Xiva xonligi arxiv hujjatlari eng muhim hujjatlardandir. Bu hujjatlar 1873-yilda Podsho Rossiyasining Xiva xonligini bosib olgan paytida dastlab Turkiston general-gubernatorligi mahkamasiga, keyin esa Sankt-Peterburgdagi Saltikov-Shedrin nomli davlat xalq kutubxonasiga yuborilgan. Bu ishga sharqshunos A.L.Kun boshchilik qilgan. Bu hujjatlarni Aleksandr Kun ikki guruhga ajratgan:

1. Xonlikning daromadlari va harajatlariga doir daftar va bir qancha vaqf va mulk hujjatlari
2. Xatlar va diplomatik yozishmalar[1]

Bu hujjatlarning tili hoziri o‘zbek adabiy tiliga kam o‘xshash bo‘lib daftarlarda shartli so‘zlar bilan yozilgan ma‘lumotlar ko‘p. Shu sababli bu hujjatlar uzoq vaqtlargacha Xiva xonligi arxiv tadqiqotchilari e‘tiboridan chetda qolgandi. Xiva xonligi arxiv hujjatlarini dastlab A.L.Kun tomonidan o‘rganilgan bo‘lib, biroz vaqt hech kim u bilan qiziqmagan. Bu hujjatlar 1936-yilda sharqshunos P.P.Ivanov tomonidan tasodifan topib olinadi, bu esa tarix uchun katta yutuq edi. Sharqshunos olim faqat Saltikov-Shedrin nomli xalq kutubxonasidagi nusxalarni topib tadqiqotlar doirasini kengaytirishga muvaffaq bo‘ldi. Lekin bu hujjatlarning bir qismi sharqshunoslik institutida ham saqlanayotganidan bexabar edi. Mazkur hujjatlarni o‘rganishga A.L.Kun, sharqshunos olim P.P.Ivanov va uchinchi bo‘lib Muhammadjon Yo‘ldashev muvaffaq bo‘ldi[2]. Ko‘pgina hujjatlar Muhammadjon Yo‘ldashev tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan bo‘lib, olim bu borada o‘zining “Xiva xonligida feodal yer egaligi va davlat tuzilishi” nomli doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Demak biz bu hujjatlar orqali agrar munosabatlar haqida ham ma‘lumotga ega bo‘lishimiz mumkin. Xiva xonlari hujjatlari ilk bor tarqoq holda topilgan bo‘lib, 1962-yilda O‘zbek arxivshunoslari talabi bilan Saltikov-Shedrin nomidagi Davlat xalq

kutubxonasidan 10158 varaqda Xiva xonlari hujjatlari yurtimizga olib kelindi[3].

Bu noyob arxiv hujjatlar hozirda O'zbekiston Markaziy arxivida saqlanmoqda. Shulardan O'zbekiston Markaziy Davlat Arxivida 125-raqam tarix fondi "Xiva xonlari devonxonasi" yoki "Xiva xonlari kanselariyasi" deb nomlangan hujjatlari saqlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat arxivida saqlanayotgan "Xiva xonlari devonxonasi hujjatlari" arxiv fondi hujjatlar to'plami eng yirik arxiv hujjatlardan biri bo'lib ushbu hujjatlar to'plami nafaqat Markaziy Osiyo balki bir qataor boshqa mamlakatlar xalqlarining noyob merosi hisoblanadi. Bu hujjatlar musulmon sharqining ma'lum va saqlanib qolgan arxiv hujjatlarini ifodalaydi. "Xiva xonlari kanselariyasi"ning arxiv fondi taxminiy hajmi XVIII asrdan XX asr boshlarigacha bo'lgan davrni o'z ichiga olgan va 20000 varaqdan ortiq hujjatlarni tashkil etadi. Jamg'armaning barcha hujjatlari asl va haqiqiydir. Hujjatlarning salmoqli, ko'p qismi xonlarning o'zlari, shuningdek amaldorlar (qozi, yasovulboshi, oqsoqollar va boshqalar) tomonidan imzolangan. Bu esa hujjatlarning naqadar katta ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Arxiv fondidagi hujjatlar umuman takrorlanmagan bo'lib, Xiva xonlari davridagi hujjatlarning ayni asl nusxasidir. Bu hujjatlar Xiva xonlarining so'nggi sulolasi – Qo'ng'irotlar hukmronligi tarixini aks ettiradi. Shu bilan birga bu hujjatlarda davlat boshqaruvi, ish yuritish tizimi, Xiva xonligidagi davlat muassasalari faoliyati va davlatchilik iqtisodiyot, ijtimoiy-madaniy hayotning rivojlanish darajasini ham o'zida aks ettirgan. Devonxona hujjatlari orqali biz yana Xiva xonligining qo'shni davlatlar bilan aloqalari haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Xususan Rossiya, Angliya, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Buxoro amirligi va Qo'qon xonligi bilan diplomatik aloqalariga oid qiziqarli ma'lumotlar mavjud. Xususan, hujjatlar orasida Xiva xonligi tarixiga doir Xiva xonining Angliya konsuli bilan diplomatik yozishmalari (1263 hijriy - 1846 milodiy yil), Afg'oniston amiri Abdurahmonxonning Xiva xoni Muhammad Raximxonga yozgan do'stlik maktubi, oddiy fuqarolarning Xiva xoniga yuborgan murojaatlari, Xiva xonligi fuqarolarining xorijga chiqish uchun olingan pasporti kabi hujjatlar ham mavjud.

"Xiva xonligi devonxonasi hujjatlari" fondi xalqaro YUNESCO tashkilotining 2016-2017-yillardagi nominatsiyasi bo'yicha "Jahon xotirasi" dasturining xalqaro ro'yxatiga kiritildi. 2018 yil 22 mayda esa maxsus sertifikat bilan taqdirlandi. Ma'lumki, YUNESKOning butun jahon hujjatli merosini muhofaza qilish "Jahon xotirasi" (Memory of the World) Dasturi 1992 yilda ta'sis etilgan bo'lib, 1997 yildan hujjatli merosni xalqaro, mintaqaviy va

hududiy reyestrlari yuritiladi. 2016-2017 yilda "Jahon xotirasi" dasturiga kiritish maqsadida turli mamlakatlardan 130 ta arizalar kelib tushgan bo'lib, ulardan 78 ta nomzodnomalar tanlab olingan. Ular orasida O'zbekistonda saqlanayotgan Xiva xonligi arxiv hujjatlari Xalqaro ro'yxatda 3 o'rinda e'tirof etilib dunyo ahamiyatiga molik bo'lgan bebaho hujjatli meros sifatida qayd etildi.

Bugungi kunda "Xiva xonlari kanselariyasi" arxiv fondining barcha hujjatlarida mikrofilmlar – sug'urta nusxalari mavjud. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 5 apreldagi qaroriga muvofiq, arxivning alohida qimmatli hujjatlari saqlanishini ta'minlash maqsadida foydalanuvchilarga fond hujjatlarining mikrofotokopiyalari berilmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat boshqarmasining o'quv zali mikrofilmlarni o'qish uchun mo'ljallangan maxsus proyektor bilan qayta jihozlandi. Arxivda mikrofilmlarni raqamlashtirish uchun maxsus skaner ham mavjud. Ushbu uskuna 2014 yilda Martin Lyuter universiteti (Germaniya) qoshidagi Sharqshunoslik instituti bilan hamkorlikda amalga oshirilgan "Arxivlar ovozi: Markaziy Osiyoning Sovet Ittifoqigacha bo'lgan davrda ijtimoiy tarixining ocherklari" xalqaro loyihasi doirasida xarid qilingan[4].

Xulosa shuki, "Xiva xonlari kanselariyasi" hujjatlari hali to'liq o'rganilmagan bo'lib, bu hujjatlarga qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Bu hujjatlar nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari tarixini balki bir qator xorijiy davlatlarning tarixini ham yoritishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. 2016-2017-yillarda YUNESCO tashkilotining "Jahon xotirasi" dasturiga kiritilishi esa jahon ahamiyatiga molik bebaho meros ekanligini amalda isbotladi. Umuman olganda, Xiva xonlari kanselariyasi arxivi hujjatlari zamonaviy jamiyatning tarixiy ongini shakllantirish va ma'naviy tarbiyasida katta ahamiyatga ega.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Умид Бекмуҳаммад. Хива хонлиги архив ҳужжатларининг тадқиқ қилиниши. Хуршид Даврон кутубхонаси, 2021.01.06
2. Йўлдашев М. Хива хонлигида феодализм ва давлат тuzилиши. – Тошкент:Ўздавнашр, 1959.
3. Исакова.М.С. ИСТОРИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И НАУЧНОГО ОПИСАНИЯ АРХИВНОГО ФОНДА "КАНЦЕЛЯРИЯ ХАНА ХИВИНСКОГО"//ВЕСТНИК АРХИВИСТА. –МОСКВА, 2015 - №4. – С 269-28

4. Исакова.М. Мировое архивное наследие
Узбекистана//INFOLIB. – Toshkent,№1 2018